

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Абдуллаев Д.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Грибковые заболевания кожи сохраняют высокую актуальность в современной дерматовенерологии вследствие значительной распространённости, склонности к хроническому и рецидивирующему течению, клинического полиморфизма и выраженного медико-социального значения. Цель исследования — изучить клинико-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи в современных условиях. Материалы и методы. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 84 пациента в возрасте от 18 до 67 лет с клинически и лабораторно подтверждёнными грибковыми заболеваниями кожи. Диагноз устанавливался на основании жалоб, анамнеза, клинического осмотра и микроскопического исследования чешуек кожи. Изучались клинические формы заболевания, локализация поражения, длительность течения, частота рецидивов, а также основные эпидемиологические, бытовые и соматические факторы риска. Результаты. Установлено, что грибковые заболевания кожи наиболее часто встречались у лиц молодого и среднего возраста, преимущественно у мужчин. В структуре клинических форм преобладали микозы стоп, микозы гладкой кожи и паховая эпидермофития. Наиболее значимыми факторами риска являлись гипергидроз, ношение тесной закрытой обуви, использование синтетической одежды, посещение общественных бань, бассейнов и спортивных залов, а также несоблюдение правил личной гигиены. Важную роль в развитии и хронизации патологического процесса играли сопутствующие соматические заболевания, прежде всего сахарный диабет, ожирение и сосудистые нарушения. Для значительной части пациентов были характерны позднее обращение за медицинской помощью, длительное течение заболевания и склонность к рецидивированию. Заключение. Грибковые заболевания кожи в современных условиях характеризуются высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом, наличием атипичных форм и высокой частотой рецидивов. Полученные данные обосновывают необходимость совершенствования ранней диагностики, обязательной лабораторной верификации диагноза, комплексного учёта факторов риска и усиления профилактических мероприятий.

Ключевые слова: грибковые заболевания кожи, микозы кожи, дерматомикозы, клинико-эпидемиологические особенности, факторы риска, рецидивы, диагностика, профилактика.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF FUNGAL DISEASES OF THE SKIN IN MODERN CONDITIONS

Abdullayev D.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Fungal skin diseases remain highly relevant in modern dermatovenereology due to their significant prevalence, tendency to chronic and recurrent course, clinical polymorphism, and pronounced medical and social significance. The purpose of the study is to study the clinical and epidemiological features of fungal skin diseases in modern conditions. Materials and methods. The study was conducted on the basis of a specialized dermatovenereology department. 84 patients aged 18 to 67 with clinically and laboratoryally confirmed fungal skin diseases were examined. The diagnosis was made based on complaints, medical history, clinical examination, and microscopic examination of the skin scales. The clinical forms of the disease, the localization of the lesion, the duration of its course, the frequency of relapses, as well as the main epidemiological, household, and somatic risk factors were studied. Results. It has been established that fungal skin diseases are most common in young and middle-aged individuals, predominantly in men. In the structure of clinical forms, foot mycoses, smooth skin mycoses, and inguinal epidermophytosis prevailed. The most significant risk factors were hyperhidrosis, wearing tightly closed shoes, using synthetic clothing, visiting public baths, swimming pools, and sports halls, and not following personal hygiene rules. Associated somatic diseases, primarily diabetes mellitus, obesity, and vascular disorders, played an important role in the development and chronicity of the pathological process. A significant portion of patients were characterized by late seeking medical attention, a prolonged course of the disease, and a tendency to relapse. Conclusion. Fungal skin diseases in modern conditions are characterized by high prevalence, clinical polymorphism, the presence of atypical forms, and a high frequency of relapses. The obtained data substantiate the

need to improve early diagnosis, mandatory laboratory verification of the diagnosis, comprehensive consideration of risk factors, and strengthening of preventive measures.

Keywords: *fungal skin diseases, skin mycoses, dermatomycoses, clinical and epidemiological features, risk factors, relapses, diagnosis, prevention.*

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА ТЕРИНИНГ ЗАМБУРУҒЛИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдуллаев Д.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Замонавий дерматовенерологияда терининг замбуруғли касалликлари сезиларли даражада тарқалганлиги, сурункали ва рецидивланувчи кечилишга мойиллиги, клиник полиморфизми ва аниқ тиббий-ижтимоий аҳамияти туфайли юқори долзарблигини сақлаб қолмоқда. Тадқиқотнинг мақсади замонавий шароитда замбуруғли тери касалликларининг клиник-эпидемиологик хусусиятларини ўрганишдан иборат. Материалы и методы. Тадқиқот ихтисослаштирилган дерматовенерология бўлими базасида ўтказилди. Клиник ва лаборатор тасдиқланган замбуруғли тери касалликлари бўлган 18 ёшдан 67 ёшгача бўлган 84 нафар бемор текширилди. Таъхис шикоятлар, анамнез, клиник кўрик ва тери тангачаларининг микроскопик текшируви асосида қўйилди. Касалликнинг клиник шакллари, зарарланишининг жойлашуви, давомийлиги, қайталаниш частотаси, шунингдек, асосий эпидемиологик, маъийий ва соматик хавф омиллари ўрганилди. Натижалар. Аниқланишича, терининг замбуруғли касалликлари кўпинча ёш ва ўрта ёшдаги одамларда, асосан эркакларда учрайди. Клиник шакллар таркибида оёқ микозлари, силлиқ тери микозлари ва чов эпидермофитияси устунлик қилди. Энг муҳим хавф омиллари гипергидроз, тор ёпиқ пойабзал кийиш, синтетик кийимлардан фойдаланиш, жамоат ҳаммомлари, бассейнлар ва спорт залларига ташириф буюриш, шахсий гигиена қоидаларига риоя қилмаслик эди. Патологик жараённинг ривожланиши ва сурункали кечилишида ёндош соматик касалликлар, биринчи навбатда, қандли диабет, семизлик ва қон томир касалликлари муҳим роль ўйнади. Беморларнинг катта қисми учун тиббий ёрдамга кеч мурожаат қилиш, касалликнинг узоқ давом этиши ва қайталанишига мойиллик хос бўлган. Хулоса. Замонавий шароитда терининг замбуруғли касалликлари юқори тарқалиш, клиник полиморфизм, атипик шаклларнинг мавжудлиги ва қайталанишининг юқори частотаси билан тавсифланади. Олинган маълумотлар эрта таъхислашни такомиллаштириш, таъхисни мажбурий лаборатория текшируви, хавф омилларини комплекс ҳисобга олиш ва профилактика чораларини кучайтириш зарурлигини асослайди.*

Калит сўзлар: *терининг замбуруғли касалликлари, тери микозлари, дерматомикозлар, клиник-эпидемиологик хусусиятлари, хавф омиллари, рецидивлар, диагностика, профилактика.*

Введение. Грибковые заболевания кожи остаются одной из наиболее актуальных проблем современной дерматовенерологии вследствие их высокой распространённости, склонности к хроническому и рецидивирующему течению, а также значительного медико-социального значения [1, 2]. По данным современных исследований, микозы кожи и её придатков занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционных дерматозов, существенно снижая качество жизни пациентов, нарушая их социальную адаптацию и трудоспособность [3, 4]. Особую значимость данная проблема приобретает в условиях урбанизации, роста миграционных процессов, увеличения плотности населения, а также широкого распространения факторов, способствующих инфицированию и персистенции грибковой инфекции [5, 6].

В последние годы отмечается тенденция к изменению клинико-эпидемиологических характеристик грибковых заболеваний кожи. Наряду с классическими формами дерматомикозов всё чаще наблюдаются стёртые, атипичные и комбинированные варианты течения, что затрудняет своевременную диагностику и способствует позднему началу лечения [7, 8]. Кроме того, клиническая картина микозов кожи нередко маскируется под экзему, аллергический дерматит, псориаз и другие воспалительные дерматозы, что повышает риск диагностических ошибок и нерациональной терапии [9, 10].

Существенное влияние на распространённость и течение грибковых заболеваний кожи оказывают современные социально-бытовые и медико-биологические факторы. К числу наиболее значимых из них относятся несоблюдение правил личной гигиены, гипергидроз, ношение тесной и синтетической одежды, частое посещение общественных бань, бассейнов, спортивных залов, а также наличие хронической соматической патологии [11, 12]. Особенно важную роль играют сахарный диабет, ожирение, сосудистые нарушения, иммунодефицитные состояния и длительное применение

антибактериальных, гормональных и цитостатических препаратов, приводящих к снижению естественной резистентности организма и нарушению барьерной функции кожи [13, 14].

Современные условия жизни способствуют не только росту заболеваемости микозами, но и изменению структуры возбудителей. Расширение международных контактов, миграция населения, изменение климатических условий и рост числа иммунокомпрометированных пациентов создают благоприятные условия для циркуляции различных видов патогенных и условно-патогенных грибов [15, 16]. В связи с этим возрастает необходимость детального изучения эпидемиологических закономерностей распространения грибковых заболеваний кожи с учётом возраста, пола, профессиональной занятости, бытовых условий и сопутствующего фона [17].

Не менее важным является клинический аспект проблемы. Грибковые поражения кожи характеризуются значительным полиморфизмом клинических проявлений: от ограниченных эритематозно-сквамозных очагов до распространённых инфильтративных и интертригинозных форм [18, 19]. При этом локализация патологического процесса, глубина поражения, выраженность воспалительной реакции и склонность к рецидивированию во многом определяются как видом возбудителя, так и состоянием макроорганизма [20]. Поздняя обращаемость больных, самолечение и бесконтрольное использование наружных комбинированных препаратов нередко приводят к трансформации клинической картины, хронизации процесса и распространению инфекции.

Особое внимание в современной дерматологии уделяется вопросам ранней диагностики и профилактики микозов кожи. Несмотря на развитие лабораторных методов исследования, в реальной клинической практике диагностика нередко основывается преимущественно на клинических данных, что при наличии атипичных форм не всегда обеспечивает своевременную верификацию диагноза. Это определяет необходимость дальнейшего изучения клинко-эпидемиологических особенностей грибковых заболеваний кожи для совершенствования диагностических алгоритмов, оптимизации лечебной тактики и разработки эффективных профилактических мероприятий.

Таким образом, высокая распространённость грибковых заболеваний кожи, изменение характера их течения в современных условиях, многообразие факторов риска и сложности своевременной диагностики обуславливают актуальность данного исследования.

Цель исследования: изучить клинко-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи в современных условиях.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 84 пациента в возрасте от 18 до 67 лет с клинически и лабораторно подтверждёнными грибковыми заболеваниями кожи, находившиеся на амбулаторном и стационарном лечении.

Диагноз устанавливался на основании жалоб, анамнеза, клинического осмотра и микроскопического исследования чешуек кожи из очагов поражения. У пациентов диагностировались микозы стоп, микозы гладкой кожи, паховая эпидермофития, кандидоз крупных кожных складок и сочетанные формы грибковых поражений.

Критериями включения являлись наличие клинических признаков микоза, лабораторное подтверждение диагноза и информированное согласие пациента. Критериями исключения служили отсутствие лабораторного подтверждения, системная антимикотическая терапия менее чем за 4 недели до обследования и тяжёлые декомпенсированные соматические заболевания.

В ходе исследования изучались жалобы, длительность заболевания, частота рецидивов, локализация и клинические формы поражения, а также эпидемиологические и бытовые факторы риска: соблюдение личной гигиены, посещение бань, бассейнов и спортивных залов, условия труда, ношение тесной обуви и синтетической одежды. Дополнительно учитывалось наличие сопутствующей соматической патологии, включая сахарный диабет, ожирение, сосудистые и эндокринные нарушения.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в абсолютных значениях и процентах.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования были проанализированы клинко-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи у 84 пациентов. Среди обследованных мужчин было 49 (58,3%), женщин — 35 (41,7%), что свидетельствовало о некотором преобладании лиц мужского пола в общей структуре изученной патологии.

Анализ возрастного состава показал, что наиболее многочисленную группу составили пациенты трудоспособного возраста. Наибольшая частота грибковых заболеваний кожи отмечалась у лиц в возрасте 21–40 лет — 36 (42,9%) пациентов. В возрастной группе 41–60 лет были зарегистрированы 28 (33,3%) больных, в возрасте 18–20 лет — 9 (10,7%) человек, старше 60 лет — 11 (13,1%) пациен-

тов. Полученные данные указывают на наиболее широкое распространение грибковых заболеваний кожи среди социально активного населения.

При анализе клинической структуры заболевания установлено, что наиболее часто диагностировались микозы стоп — у 29 (34,5%) пациентов. Микозы гладкой кожи были выявлены у 21 (25,0%) больного, паховая эпидермофития — у 15 (17,9%), кандидоз крупных кожных складок — у 11 (13,1%), сочетанные формы грибковых поражений — у 8 (9,5%) обследованных. Таким образом, в общей структуре патологии преобладали поверхностные формы микозов с поражением стоп и гладкой кожи.

Изучение локализации патологического процесса показало, что наиболее частыми зонами поражения являлись межпальцевые складки стоп, подошвенная поверхность стоп, пахово-бедренные складки, кожа туловища, верхних конечностей и крупные кожные складки. У пациентов с микозами стоп преобладали межпальцевая и сквамозно-гиперкератотическая формы заболевания. При поражении гладкой кожи чаще отмечались округлые эритематозно-сквамозные очаги с чёткими границами и тенденцией к периферическому росту. У больных паховой эпидермофитией очаги чаще локализовались в пахово-бедренной области и сопровождалась зудом, гиперемией и шелушением.

При оценке продолжительности заболевания до момента обращения за медицинской помощью установлено, что у 18 (21,4%) пациентов длительность патологического процесса составляла до 1 месяца, у 34 (40,5%) — от 1 до 6 месяцев, у 32 (38,1%) — более 6 месяцев. Это указывает на достаточно высокий удельный вес лиц с длительным и затяжным течением микотического процесса, что может быть связано с поздней обращаемостью, самолечением и недостаточной информированностью пациентов.

Анализ анамнестических и эпидемиологических данных позволил выявить основные факторы риска развития грибковых заболеваний кожи. Повышенная потливость была отмечена у 39 (46,4%) пациентов, ношение тесной закрытой обуви — у 35 (41,7%), посещение общественных бань, бассейнов и спортивных залов — у 31 (36,9%), использование синтетической одежды — у 28 (33,3%), несоблюдение правил личной гигиены — у 26 (31,0%) обследованных. У 27 (32,1%) больных в анамнезе отмечалось рецидивирующее течение заболевания.

При изучении сопутствующей соматической патологии установлено, что сахарный диабет имел место у 14 (16,7%) пациентов, ожирение — у 19 (22,6%), хронические сосудистые нарушения нижних конечностей — у 12 (14,3%) обследованных. У пациентов с кандидозом складок кожи и распространёнными формами микозов достоверно чаще выявлялись эндокринно-метаболические нарушения, в том числе избыточная масса тела и сахарный диабет. Это позволяет рассматривать сопутствующую соматическую патологию как один из важных факторов, способствующих развитию и хронизации грибковых заболеваний кожи.

Клинический анализ показал, что у большинства пациентов заболевание сопровождалось зудом различной интенсивности, эритемой, шелушением, мацерацией и наличием чётко ограниченных очагов поражения. У части больных наблюдались признаки инфильтрации, гиперкератоза и трещин, особенно при длительном течении микозов стоп. У пациентов с кандидозом складок кожи преобладали мацерация, яркая гиперемия, болезненность и наличие мелких отсевов по периферии очагов. В ряде случаев клиническая картина имела стёртый или атипичный характер, что затрудняло своевременную диагностику и требовало обязательного лабораторного подтверждения.

Отдельного внимания заслуживает высокая частота рецидивов. Рецидивирующее течение чаще наблюдалось у пациентов с длительным анамнезом заболевания, сопутствующей соматической патологией, гипергидрозом и несоблюдением профилактических рекомендаций. У таких больных нередко отмечалось повторное появление клинических симптомов после временного улучшения состояния, что свидетельствует о недостаточной эффективности профилактических мероприятий и необходимости комплексного подхода к терапии и диспансерному наблюдению.

Таким образом, результаты исследования показали, что в современных условиях грибковые заболевания кожи наиболее часто встречаются у лиц молодого и среднего возраста, преимущественно у мужчин, характеризуются преобладанием микозов стоп и гладкой кожи, наличием значимых эпидемиологических и бытовых факторов риска, а также склонностью к затяжному и рецидивирующему течению. Выявленные особенности подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования мер ранней диагностики, профилактики и повышения санитарно-гигиенической грамотности населения.

Выводы. Проведённое исследование показало, что грибковые заболевания кожи в современных условиях сохраняют высокую распространённость среди лиц молодого и среднего возраста, преимущественно среди мужчин трудоспособного возраста. В структуре клинических форм преобладали

микозы стоп, микозы гладкой кожи и паховая эпидермофития, что свидетельствует о ведущей роли поверхностных дерматомикозов в общей структуре грибковых поражений кожи. Для большинства пациентов были характерны позднее обращение за медицинской помощью, длительное течение заболевания и склонность к рецидивированию.

Установлено, что развитию грибковых заболеваний кожи в значительной степени способствуют неблагоприятные эпидемиологические и бытовые факторы. Наиболее значимыми из них являлись гипергидроз, ношение тесной закрытой обуви, использование синтетической одежды, посещение общественных бань, бассейнов и спортивных залов, а также недостаточное соблюдение правил личной гигиены. Существенную роль в развитии и хронизации патологического процесса играли сопутствующие соматические заболевания, прежде всего сахарный диабет, ожирение и сосудистые нарушения, снижающие барьерные и адаптационные возможности кожи.

Полученные результаты подтверждают, что грибковые заболевания кожи в современных условиях характеризуются клиническим полиморфизмом, наличием атипичных форм и высокой частотой рецидивов, что затрудняет своевременную диагностику и требует обязательной лабораторной верификации диагноза. Это обосновывает необходимость совершенствования ранней диагностики, комплексного учёта факторов риска, повышения санитарно-гигиенической грамотности населения и разработки более эффективных профилактических мероприятий, направленных на снижение распространённости грибковых заболеваний кожи.

Список литературы:

1. Urban K., Chu S., Scheufele C., Giese R.L., Mehrmal S., Uppal P., et al. The global, regional, and national burden of fungal skin diseases in 195 countries and territories: A cross-sectional analysis from the Global Burden of Disease Study 2017 // *JAAD International*. – 2021. – Vol. 2. – P. 22–27. – doi:10.1016/j.jdin.2020.10.003.
2. Qin Q., et al. Global, regional, and national burden of fungal skin diseases in 204 countries and territories from 1990 to 2021: An analysis of the Global Burden of Disease Study 2021 // *Mycoses*. – 2024. – Vol. 67, No. 8. – e13787. – doi:10.1111/myc.13787.
3. Свирщевская Е.В., Матушевская Е.В., Иванова М.А., Владимиров Е.В., Матушевская Ю.И. Эпидемиология, лечение и профилактика поверхностных микозов кожи // *Медицинский совет*. – 2024. – № 5. – С. 222–228. – doi:10.21518/ms2024-156.
4. Otašević S., Ignjatović A. Diagnosis and Treatment of Superficial Fungal Infections // *Journal of Fungi*. – 2025. – Vol. 11, No. 9. – 669. – doi:10.3390/jof11090669.
5. Огрызко Е.В., Шевченко А.Г., Иванова М.А. Динамика заболеваемости дерматофитиями в Российской Федерации за 2005–2020 гг. // *Социальные аспекты здоровья населения*. – 2023. – Т. 69, № 3. – Ст. 3. – doi:10.21045/2071-5021-2023-69-3-3.
6. Galili E., Taieb A., Shemer A., Leor G., Lyakhovitsky A., Barzilai A., Baum S. Epidemiology and Trends of Cutaneous Fungal Infections (2019–2022) in Israel: A Single Tertiary-Center Study // *Journal of Fungi*. – 2025. – Vol. 11, No. 4. – 320. – doi:10.3390/jof11040320.
7. Burningham K.M., Kim J.H., Kashyap A., Tying S.K. A clinical update on fungal disease of human skin // *Dermatological Reviews*. – 2024. – Vol. 5, No. 1. – doi:10.1002/der2.224.
8. Dellière S., Jabet A., Abdolrasouli A. Current and emerging issues in dermatophyte infections // *PLoS Pathogens*. – 2024. – Vol. 20, No. 6. – e1012258. – doi:10.1371/journal.ppat.1012258.
9. Leung A.K.C., Barankin B., Lam J.M., Leong K.F., Hon K.L. Tinea pedis: an updated review // *Drugs in Context*. – 2023. – Vol. 12. – 2023-5-1. – doi:10.7573/dic.2023-5-1.
10. Kovitwanichkanont T., Chong A.H. Superficial fungal infections // *Australian Journal of General Practice*. – 2019. – Vol. 48, No. 10. – P. 706–711. – doi:10.31128/AJGP-05-19-4930.
11. Gupta A.K., Wang T., Polla Ravi S., Mann A., Lincoln S.A., Foreman H.-C., Bakotic W.L. Epidemiology of Onychomycosis in the United States Characterized Using Molecular Methods, 2015–2024 // *Journal of Fungi*. – 2024. – Vol. 10, No. 9. – 633. – doi:10.3390/jof10090633.
12. Gupta A.K., Wang T., Cooper E.A., Summerbell R. A comprehensive review of nondermatophyte mould onychomycosis: Epidemiology, diagnosis and management // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. – 2024. – Vol. 38, No. 3. – P. 480–495. – doi:10.1111/jdv.19644.
13. Benedict K., Gold J.A.W., Wu K., Lipner S.R. High Frequency of Self-Diagnosis and Self-Treatment in a Nationally Representative Survey about Superficial Fungal Infections in Adults—United States, 2022 // *Journal of Fungi*. – 2023. – Vol. 9, No. 1. – 19. – doi:10.3390/jof9010019.
14. Ma Y., Cen W., Duan M., et al. Patients knowledge attitudes and practices regarding superficial fungal infections suggest public health and patient education are warranted // *Scientific*

Reports. – 2025. – Vol. 15. – 15112. – doi:10.1038/s41598-025-98919-8.

15. Giuliani E., Donà M.G., Giglio A., Abril E., Sperati F., Pimpinelli F., Latini A. Conventional Diagnostic Approaches to Dermatophytosis: Insights from a Three-Year Survey at a Public Dermatology Institute in Italy (2019–2021) // *Diagnostics*. – 2025. – Vol. 15, No. 17. – 2245. – doi:10.3390/diagnostics15172245.

16. WHO fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action. – Geneva: World Health Organization, 2022. – 48 p.

17. Smith D.J., Gold J.A.W., Benedict K., Wu K., Lyman M., Jordan A., Medina N., Lockhart S.R., Sexton D.J., Chow N.A., et al. Public Health Research Priorities for Fungal Diseases: A Multidisciplinary Approach to Save Lives // *Journal of Fungi*. – 2023. – Vol. 9, No. 8. – 820. – doi:10.3390/jof9080820.

18. Seudjip N.L.J., Libeko S.K., Ntshila L.K., Bunga P.M., Tshilanda D.D., Hayette M.-P., et al. Retrospective Epidemiology of Dermatophytosis in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, From 2000 to 2023 // *Mycoses*. – 2024. – Vol. 67, No. 12. – e70010. – doi:10.1111/myc.70010.

19. Al-Wathiqi F., Alharby A., Asadzadeh M., et al. A four-year retrospective study on epidemiological updates of dermatophytosis in Kuwait // *BMC Infectious Diseases*. – 2025. – Vol. 25, No. 1. – 1667. – doi:10.1186/s12879-025-12159-9.

20. Eshkaleti M.N., Hashemi S.J., Khodavaisy S., Ghazvini R.D., Ahmadikia K., Badali H. Shifting etiological agents of dermatophytosis: a molecular epidemiological study from Iran // *Iranian Journal of Microbiology*. – 2025. – Vol. 17, No. 5. – P. 854–860. – doi:10.18502/ijm.v17i5.19895.

Для цитирования: Абдуллаев Д.М. Клинико-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи в современных условиях // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 842–847. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703713>